

ECONOMIC SCIENCES

FORMATION OF MOTIVATIONAL PROGRAMS AT THE URANIUM CONCENTRATE MINING

Shakizada Aizhan

Master student of the MBA program

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА РУДНИКЕ ПО ДОБЫЧЕ УРАНОВОГО КОНЦЕНТРАТА

Шакизада Айжан

Магистрант программы MBA

Abstract

The work systematizes modern motivational models and describes the implementation technology.

Аннотация

В работе систематизированы современные мотивационные модели и описана технология внедрения.

Keywords: Personnel motivation system, theories of motivation, motivators, incentives, process metrics.

Ключевые слова: Система мотивации персонала, теории мотивации, мотиваторы, стимулы, метрические показатели процессов.

В условиях высокой турбулентности современного рынка большое значение играет мотивация персонала. Во многих случаях, мотивационная программа, выступает драйвером, за которым последовательно изменяются: модель управления, технологии, операционные процессы и многое другое. Причина такой активности заключается в том, что система мотивации персонала выполняет роль побуждающего принципа: «целеполагание компании совпадает с целеполаганием каждого специали-

ста». В данной работе представлен один из вариантов внедрения действующей эффективной модели. Основу модели составляет методология создания инициативных групп по типу кружков качества, подробно описанных в японских моделях управления производством.

Изначально была проведена аналитическая работа, которая позволила систематизировать теории мотивации и системные модели. В результате получилась комплексная модель, представленная на рисунке 1

Рисунок 1 – Анализ методологии и алгоритма создания системы мотивации персонала

Исследование фундаментальных теорий привели к выводам, о том, что большинство факторов различных теорий вполне сочетаются друг с другом и могут послужить в совместном применении. Поэтому элементы мотивационных теорий были разбиты на стимулы, внешние факторы, побуждающие к достижению результата и мотиваторы, внутренние факторы, побуждающие к достижению результата. Таким образом, стимулы и мотиваторы послужат строительными блоками для формирования системных мотивационных моделей. Системные мотивационные модели соответственно будут строиться на основании принципов: Что; Как; А что если.

То есть, в результате анализа получился алгоритм, используя который можно создать систему мотивации персонала. Однако, следует учесть ограничения при построении системы мотивации персонала:

1. Система мотивации должна быть гибкой и периодически меняться в разделе стимулов и мотиваторов, то есть адаптироваться под изменяющиеся цели персонала. И таким образом исполнять принцип «Целеполагание компании совпадает с целеполаганием каждого работника»

2. Инициатива выбора мотивационной модели и её компонентов должна принадлежать персоналу, поскольку любое навязывание стимулов и мотиваторов нарушает принцип, описанный в пункте 1.

Поэтому для реализации модели построения системы мотивации персонала на руднике были проведены тренинги, на которых персоналу разъяснили весь описанный выше алгоритм, связали его с метрическими показателями процессов. То есть описали целеполагание компании на каждом этапе производственного процесса.

На основании проведенных тренингов были сформированы инициативные группы. Поскольку на руднике три основных функционала, то и количество инициативных групп сформировалось соответственно этим функциям:

1. Группа геотехнологического поля
2. Группа добычи
3. Группа переработки (фабрика)

Объединяющим фактором послужила ещё и профессиональная подготовка специалистов-родственные специальности.

Инициативные группы провели исследование мотиваторов и демотиваторов. Исследование проводилось методом интервью. Пример исследования представлен на рисунке 2

Рисунок 2 - Пример исследования мотиваторов/ демотиваторов инициативными группами

В результате этих исследований инициативными группами были определены принципы будущих мотивационных моделей. Затем, инициативные группы определили основные мотиваторы и

стимулы. На основании выбранных персоналом стимулов и мотиваторов, были выбраны соответствующие им теории. Результаты этого выбора представлены на рисунке 3

	Фабрика (блок производства Закиси-окси урана)	Блок добычи	Блок геолога разведки
Варианты построения мотивационных моделей	Содержательная модель. Рассматривает ЧТО в структуре личности и социально-психологическом поле мотивирует и стимулирует	Процессуальная модель. Как выстроить процессы чтобы активно стимулировать и мотивировать	Парадоксальная модель. Необычные варианты мотивации и стимуляции. А что если
	Теория Маслоу	Теория Шейна	Теория В.И. Герчикова

Рисунок 3 – Теории мотивации, выбранные на основании исследований в инициативных группах

Для того, чтобы обеспечить гибкость мотивационных моделей в качестве временного отрезка действия каждой модели был выбран квартал. Поскольку отгрузки (реализация) концентрата осуществляется по результатам квартального производства, то такая динамика была принята наиболее приемлемой. Во-первых, для рудника выставляются квартальные метрические показатели. Во-вторых, мотивационную модель, стимулы и мотиваторы, теорию мотивации можно каждый квартал

корректировать или полностью менять. В зависимости от меняющихся предпочтений персонала функционального блока.

Фактически каждый квартал формируется производственный план, на основании которого определяются метрические показатели для каждого блока. А на основании этих метрических показателей и системы мотивации определяется объем вознаграждения. Операционный процесс представлен на рисунке 4

Рисунок 4 – Операционный процесс распределения вознаграждения в зависимости от выполнения метрик процессов

После определения вознаграждения начинается цикл планирования процесса действия системы мотивации. Исходя из запросов персонала и

возможностей вознаграждения определяются мотиваторы и стимуляторы. Пример планирования цикла представлен на рисунке 5

Рисунок 5 - Цикл планирования мотивационной программы на квартал для функционального блока

Мотиваторы и стимуляторы могут определяться как индивидуально, так и для микро групп. Кроме того, вознаграждение, по договоренности в микро группе, может быть передано одному человеку, а в следующем цикле другому и так последовательно всем членам группы. Это позволит значительно увеличить сумму, но вознаграждение будет выплачено не каждый квартал, а возможно раз в год или больше.

Такой подход обеспечит исполнение главного принципа, заложенного в алгоритме: «Целеполагание компании и целеполагание каждого специалиста совпадают». Кроме того, будет обеспечена необходимая гибкость программы.

Как показала практика внедрения, инициатива исходит от рабочего коллектива. Кроме того, коллектив будет заинтересован в:

- Совершенствовании модели управления производством;
- Внедрении новых технологий, обеспечивающих выполнение метрик процессов;
- Сокращении простоев;

- Эффективном использовании ресурсов....
- Представленная модель нуждается в дальнейшей разработке и апробации на действующих производствах.

Использованная литература

1. Теория мотивации Маслоу / <https://hr-portal.ru/article/teoriya-motivacii-maslou> обращение 27.02.2023 Обращение .27.02.2023
2. Carol Taylor PhD MSN RN, Carol Lillis MSN RN, Pamela Lynn MSN RN. Fundamentals of Nursing and Motivation (англ.). — Eighth, North American edition. — LWW, 2019-10-30.— ISBN 9781451185614. Архивная копия от 9 августа 2019 на Wayback Machine Обращение .27.02.2023
3. Allison Sumrow. Motivation: a new look at an age-old topic (англ.) // Radiology management. — 2023. — PMID 14603593. Обращение .27.02.2023
4. Herzberg, Frederick (1966). Work and the Nature of Man. Cleveland: World Publishing. OCLC 243610. Обращение .27.02.2023